

EL DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS 7 ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

Pablo Andrés Machado Palacios.

pablo.machado@usantoto.edu.co

Problemática Ambiental y Desarrollo Sostenible.

Docente: Pedro Mauricio Acosta Castellanos, PhD.

Maestría en ingeniería Civil con Énfasis en Hidroambiental.

Universidad Santo Tomas sede Tunja – División de Arquitectura e Ingeniería.

Apartado, Antioquia, Colombia – 19 de mayo de 2024.

Reflexión.

¿Qué papel juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las

FARC?

El conflicto en Colombia lleva mas de seis (6) décadas las cuales el pueblo ha sido el mas afectado, siempre ha sido la misma consigna, pero nos olvidamos de la naturaleza que ha sido uno de los actores mas afectados, destruido y eliminado durante el conflicto en Colombia. Uno del análisis más importante es como articular la paz ambiental y la paz territorial, y como desde estos dos conceptos se puede llegar a una paz total, donde las organizaciones sociales, el sector empresarial, los gremios. Sindicados y otras fuerzas vivas de los territorios puedan ser participes activos y que de acuerdo con lo pactado en Cuba entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC se evidencie en hechos concretos que le devuelva la esperanza al pueblo, además de proteger nuestros recursos naturales.

Es conocido en el mundo de la gran biodiversidad que posee Colombia, pero también que

muchos territorios que estaban con presencias de las FARC directa o indirectamente estuvieron protegidos y lejos de procesos de deforestación, deterioro de los ecosistemas y el cuidado de las fuentes hídricas, pero después del acuerdo de paz, aunque dicho documento promueve la protección y conservación del medio ambiente, al igual que una reforma agraria en su primer punto, a sido imposible manejar el acatamiento de tierras por actores al margen de la ley y la deforestación sin control desde 2016 a la fecha. Lo anterior impacta negativamente a la paz ambiental y es una alerta por los fenómenos naturales y el cambio climático que se agudiza cada vez más a través de la variabilidad climática, fenómeno del niño y sus bajas precipitaciones y el fenómeno de la niña y sus inundaciones que afectan en mayor parte a las poblaciones más vulnerables de Colombia.

El papel que juega el acuerdo de paz entre el gobierno y las antiguas FARC, es que es una herramienta que permite fortalecer la normatividad Colombia en la protección y conservación de los recursos naturales, en la administración de los mismos y el potencial de ser un país ambientalmente sostenible con una economía basada en una articulación entre la sociedad, el ambiente y decisiones políticas acertadas, pero es un reto de llevar esta visión a los territorios de paz que se encuentra en la periferia y que han sido olvidados por los años. A este acuerdo se suma el llamado del papa Francisco “Al cuidado de la casa común” y como de nuestras acciones podemos llegar a aportar los impactos ambientales en los territorios y vivir una sociedad con una mayor conciencia ambiental y generando un desarrollo sostenible integral para Colombia.

bajo grado de penetración de las energías renovables en el sistema eléctrico argentino.

Esta investigación permite conocer los retos que tiene Colombia y Latinoamérica frente al desarrollo sostenible y el ODS 7 energía no contaminantes, de esta manera poder generar estrategias para un bienestar para las poblaciones y el cuidado del ambiente. En las últimas décadas las energías renovables han cobrado impulso a nivel mundial con un significativo impacto sobre el desarrollo sustentable de las naciones. Si bien diferentes trabajos analizan la eficiencia de políticas e instrumentos para la promoción de dichas fuentes, la mayoría de las veces se deja de lado el análisis de cómo el contexto en el cual las políticas son implementadas determina su performance.

INTRODUCCIÓN

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos, Guerrero Sierra, and Vega 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible. (Acosta, Mauricio., Queiruga-Dios, Encinas, & Ortegon, 2020) (Acosta, Mauricio, & Queiruga-Dios, 2021)

Este ensayo permite conocer una mirada desde Colombia hacia el desarrollo sostenible y como desde su contexto se pueden adaptar procesos en los territorios y que se articulen desde lo social, económico y ambiental. Los problemas de Colombia están es mas delicado de lo que se

observa o se piensa, el conflicto armado ha generado una fragmentación del país, donde las zonas periféricas se ven aisladas por el gobierno central y a la merced de los actores armados, las economías ilícitas y la pobreza absoluta. El desarrollo sostenible puede ser una posibilidad para que algunas situaciones se puedan solucionar, aunque la implementación de políticas y normas que permitan un desarrollo integral para todas las personas.

La importancia de este ensayo también permite conocer los impactos del objetivo de desarrollo número siete (7) ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE, además de conocer los avances a nivel mundial, en algunos países de Latinoamérica y Colombia. Esta oportunidad que desde las energías verdes y/o limpias se puede generar un desarrollo sostenible verdadero para Colombia y que redunde en la calidad de vida de las personas y brindándole una posibilidad a las próximas generaciones de tener un mundo mejor y ambientalmente sostenible.

DESARROLLO.

La tierra es nuestro hogar y nos proporciona todo lo que requerimos como un ser vivo más dentro de esta esfera azul, donde un tercio de su superficie es agua, y los continentes surcan su geografía. Los seres humanos son la especie predominante y la que ha generado mayor pérdida de biodiversidad en medio de su crecimiento y basado en un modelo de desarrollo extractivista y sin control, por tal razón desde la década de los 60 y 70 se inicia movimientos pro ambientales que conllevan a diferentes encuentros mundiales, permitiendo conocer el concepto de desarrollo sostenible y los retos hacia futuro de la humanidad para no extinguirse y mejorar la calidad de vida de 8.000.000.000 de habitantes que somos y que necesitamos de recursos para subsistir y a la vez se requiere de un ambiente sano para poder respirar.

Una de las soluciones es el desarrollo sostenible que se articula entre el crecimiento económico, la sociedad y el ambiente.

El Desarrollo Sostenible en el Mundo y Latinoamérica

Como menciona (Vicente, Bote, & Anegón., 2013) Por medio ambiente podemos entender todo lo que rodea a las personas. En los años 70 la Comisión de la ONU para el Medio Ambiente y el Desarrollo determinó que el camino que había tomado la sociedad deterioraba el medio ambiente, a la vez que sumía en la pobreza a una mayor parte de esta. La necesidad de energía para el desarrollo económico y social ha sido siempre una de las mayores preocupaciones; gran parte de las fuentes de energía actuales son finitas y producen un gran impacto en el medio ambiente, el cual está produciendo cambio climático.

Desde mi punto de vista el desarrollo sostenible permitió que los países tomaran conciencia del daño ambiental que estaba ocasionado el crecimiento desmedido desde la revolución industrial, y que esto podría acarrear la extinción de la humanidad. Las diferentes conferencias mundiales permitieron llegar a acuerdos entre las naciones para generar acciones conjunto frente a como se debería crecer y ha que costo por un modelo que no garantizaba el bienestar para las generaciones futuras y que había que cambiarlo a un modelo de desarrollo sostenible.

La definición más universalmente aceptada de SD está consignada en el cuerpo del conocimiento construido por la Organización de las Naciones Unidas, conocido como Informe Brundtland: el SD es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. (Contreras-Pacheco, Avella, & Pérez, 2017). El concepto de desarrollo permite evidenciar la preocupación por las futuras generaciones y permitiendo participar de una manera más activa los países en vías de desarrollos o de tercer mundo.

Se advierte que el proceso de globalización vive una profunda crisis que pone en entredicho las supuestas ventajas que ofrecen sus paradigmas. La apertura comercial, el control de la inflación y del déficit público, así como el adelgazamiento de los estados y el predominio del mercado; solo han agudizado la pobreza y la concentración del ingreso. Por ello, se propone situar a la cuestión social en un lugar central, que se privilegie a la igualdad, al crecimiento económico y a la sostenibilidad ambiental, mediante una renovación y ampliación del estado bajo un enfoque de derechos humanos; y así poder recuperar las dinámicas económicas, cuidar la cohesión social y evitar que el pluralismo democrático sea sofocado por el autoritarismo y las tendencias regresivas. (Campos, 2017).

La política es parte importante de las decisiones que se toman en el mundo y en especial en un país, por eso es tan valioso que los gobernantes sean sensatos y permitan generar líneas de bienestar a la población y prime siempre el bien común sobre el bien de bienestar. Pero la corrupción ha permeado los países y esto también a conllevado a un deterioro del medio ambiente.

América Latina enfrenta grandes retos de cara a los desafíos globales planteados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (en lo sucesivo Agenda 2030), una plataforma ambiciosa y universal que involucra a todos los países, y las Negociaciones Comerciales del siglo XXI, en particular las mega-regionales que incluyen sólo algunos países. Se espera que la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, procure una profunda transformación del desarrollo sostenible, orientada a atender las necesidades de las personas. Para lograrlo se requerirá de realizar cambios en el desarrollo sostenible, en la arquitectura financiera mundial, en el sistema de comercio y en las condiciones de la transferencia de conocimientos y tecnología a países en desarrollo (Álvarez, 2016).

Los retos de América Latina en pro del desarrollo sostenibles, primero por el atraso histórico, además de los problemas habituales en este continente como: la pobreza y extrema pobreza, el acceso a la educación, la corrupción, el orden público, los conflictos internos en algunos países y la poca cooperación regional que genere un progreso colectivo de las naciones. Estas situaciones provocan desventajas a los países de este continente y frente a la agenda de 2030 la pregunta es si prima el Desarrollo Económico o la protección de los recursos naturales.

Como menciona (Álvarez, 2016), Los intentos para lograr la convergencia entre bloques regionales no son exclusivos de América Latina. Los países europeos han tenido que enfrentar la diferencia de culturas, lenguas, religiones, políticas económicas e intereses geopolíticos, con el fin de establecer la Unión Europea (UE). Del mismo modo, Asia y África han desafiado no sólo las diferencias en el aspecto económico, sino también en los sistemas sociales, políticos, religiosos, culturales, étnicos, lingüísticos, geográficos y gubernamentales.

La cooperación entre los países de Latinoamérica es fundamental para generar estrategias en pro del desarrollo sostenible, avanzar en las brechas sociales, la desigualdad, la inequidad, el racismo y la corrupción son fundamental para que un país genere bienestar y progreso a su población.

Según (Santiago & Rivera-Lirio., 2016) una de las claves del desarrollo sostenible es la relación entre la justicia social, la salud y el bienestar, traducida en términos prácticos en cuatro elementos: 1) enfoque en el sistema global para evitar compensaciones o contradicciones de objetivos y resultados, es decir, estar alineados con objetivos comunes en todas las áreas relacionadas; 2) prevenir mejor que curar; 3) participación ciudadana, y todo ello considerando 4) unos resultados a largo plazo con objetivos que integren las tres dimensiones: económica, social y medioambiental.

Es bueno mirar la importancia de la salud y los sistemas e instituciones que lo rigen para que haya un desarrollo sostenible en las sanciones. Una población que tenga acceso a la salud es una población que tiene una mayor posibilidad para generar ingresos, así mismo ser más consciente del cuidado del medio ambiente y se genera una simbiosis entre los beneficios por los servicios ambientales y en salud que provoca un gobierno que se preocupa por su población y genera un estado de bienestar como indica varias constituciones de los diferentes países de este continente.

En los países desarrollados, las campañas de mercadeo en las cuales el mensaje principal es de carácter ambiental o verde tradicionalmente han sido ampliamente evaluadas por los grupos ambientalistas en búsqueda de su transparencia en la información (que toda esté disponible y de acuerdo con estándares apropiados), rigurosidad (que sea verdadera) y certeza (que sea certificada por terceros dignos de confianza), entre otros. Las campañas que fallan en cumplir estos atributos a menudo son acusadas de realizar actividades de lavado o blanqueamiento verde (GREENWASHING), que son aquellas actividades que las empresas realizan para dar la impresión (aparición) a los públicos objetivos (consumidores, legisladores, etc.) de estar tomando los pasos necesarios para disminuir y eliminar su huella ecológica, cuando en realidad esta disminuye de manera insignificante, permanece igual o está creciendo. (Uribe Saldarriaga, 2014).

No es de esconder que algunas empresas a nivel mundial y las empresas de Latinoamérica no se quedan atrás, frente a las acciones de hacer creer que están cumpliendo a nivel ambiental pero en realidad no cumplen con sus compromisos, los más afectados son sus clientes o usuarios, porque pierden credibilidad y mostrar indicadores falsos genera desconfianza en sus bienes o productos, por esto es importante tener un sistema de normas y leyes que

apalancando estas acciones y sean castigadas a nivel judicial, además de la supervisión de las instituciones frente a estos comportamientos poco éticos de algunas empresas.

El llamado boom minero produjo una migración gradual en la producción de minerales hacia varios países emergentes como China, India, Brasil y Rusia, que aportaron más del 40% del crecimiento mundial en el periodo 2006-2010 (Rojas, 2015), el cual impulsó el mejoramiento económico del sector en países emergentes, jalando la necesidad de creación de grandes multinacionales en el mundo que han desarrollado políticas de sostenimiento a sus inversiones en exploración, buscando poner en explotación yacimientos marginales de mayores costos de extracción, pero rentables ante el aumento de los precios (Nacif, 2015). Estas exploraciones masivas, particularmente de minerales metálicos, representó alrededor del 2% del Producto Interno Bruto total en Latinoamérica en 2013; y en general, la minería aportó el 7% y 6% del Producto Interno Bruto en América Latina y el Caribe para los periodos 2012 y 2014, respectivamente. (Gómez & Bottini, 2017),

En las últimas tres décadas el boom minero-energético en Latinoamérica a ocasionado una destrucción total de territorios y con ellos los recursos naturales en muchos países de Latinoamérica, por lo tanto, la pérdida de autonomía de los países hace que pierdan los recursos naturales, se generen impactos ambientales irreversibles, además de no lograr los indicadores hacia un posible y lejano desarrollo sostenible.

Desde inicios del siglo XXI, las relaciones entre China y América Latina han tenido una implicación más estratégica dentro de los cambios del orden político y económico mundial actual. China ha llegado a ser un importante socio estratégico para los países de América Latina, para diversificar sus relaciones económicas y políticas externas. En particular, los países de América del Sur le han dado una mayor importancia estratégica, tanto económica como

políticamente por el crecimiento del poder de China en el ámbito internacional. a cooperación energética de China con América Latina se compone, en una parte nada despreciable, de cambios en curso en energía en el occidente del hemisferio. (Hongbo, 2014).

Por último la relación de China con Latinoamérica en los últimos 10 años ha sido, una relación que ocasiona por un lado desarrollo de infraestructura y un socio comercial, pero por otro lado, una pérdida de sus recursos naturales y unos mayores impactos al ambiente, por lo tanto para que los países de Latinoamérica pueden general un bloque regional para el desarrollo sostenible, deben de armonizar sus políticas económicas, comerciales y de bienestar social, con una transversalidad del sistema ambiental para que de esta manera se puede generar un desarrollo sostenible y una independencia energética.

Colombia y el Desarrollo Sostenible

Nuestro país tiene un gran reto frente a como iniciar los procesos hacia un desarrollo sostenible, conociendo que es un país que todavía está en conflicto interno y que es necesario llegar a la paz para lograr los objetivos de nación, y generar un bienestar para su población. Colombia firmo los acuerdos de Paris, y de esta manera se comprometió a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 y uno de sus pilares es la transición energética.

Los recursos energéticos de que dispone la industria para sus procesos de manufactura tienen cada vez una mayor relevancia por su alto impacto en los costos operativos, y por consecuencia en su competitividad. En la grande y mediana empresa, es generalizado que el costo de energéticos constituya el segundo o tercer rubro en el costo total de manufactura, después de la materia prima principal. Esta condición, por sí sola, exige que, en este tipo de empresas, los planes estratégicos involucren programas y proyectos enfocados a la reducción del impacto de costos energéticos en la operación. Dentro de esta postura, los proyectos de

cogeneración de energía (nombre técnico que se le da a los procesos que abastecen de energía a sus propias empresas) constituyen un elemento de vital importancia (Viveros, Hidalgo, & Vera, 2013).

De esta manera Colombia tiene una gran oportunidad para lograr a nivel de cooperación regional una posibilidad de generar una transición adecuada a los retos de este siglo XXI.

En el actual entorno internacional es necesario plantear mejoras sucesivas de productos y servicios, las cuales se logran estimulando la innovación con el fin de promover cambios en los productos y procesos para alcanzar eficiencia y rentabilidad. La innovación constituye entonces un proceso de creación permanente que pretende solucionar problemas en el sector empresarial y generar mayor bienestar general. (Barbosaa & Ayalab., 2024).

La innovación en países como Colombia se ven troncadas por las dificultades a nuevas tecnologías y equipos que permitan interactuar, investigar, hasta locaciones de infraestructura donde puedan hacer las practicas y de esta manera generar nuevos inventos o innovar en este mundo globalizado.

A nivel social, los impactos ambientales no gestionados de las prácticas extractivas en el país han generado preocupación por impulsar la necesidad de mejorar y corregir el impacto de estas prácticas en el medio ambiente ya que las acciones extractivas no muestran una tendencia alentadora en cuanto a impactos socioecológicos. (Rodríguez-Zapata & Ruiz-Agudelo, 2021)

El desarrollo sostenible puede ser una posibilidad para que Colombia soluciones algunos problemas en temas sociales y ambientales, pero también es llegar a la paz, generar equidad e igualdad en a la sociedad, llegar a las regiones más apartada del país y lograr un bienestar integral a la población de este país. El desarrollo sostenible puede ser la base para la generación de calidad de vida de los colombianos.

Según (Oswald, 2017) El concepto de seguridad energética está estrechamente

relacionado con los eventos geopolíticos y los conflictos armados en el mundo y, especialmente, en el Medio Oriente, pero también con los precios y la oferta permanente del hidrocarburo. Por lo mismo, no sólo tiene un origen militar, sino que se analiza generalmente en el marco de la seguridad política, económica, societal y ambiental.

Colombia va rumbo hacia la transición energética fortaleciendo los proyectos eólicos al norte del país (La Guajira), además en otras partes del país. Lo que necesita Colombia para lograr el desarrollo sostenible son políticas construidas desde las regiones, desde las comunidades, la sociedad civil, universidades, sector empresarial e industrial, el campesinado y comunidades étnicas y que las personas se apropien del tema, además que las instituciones armonicen sus planes de acción frente a un desarrollo integral con el liderazgo del gobierno y la cooperación internacional.

Como menciona (López, Somolinos, & Núñez, 2014) Los océanos son de forma directa o indirecta la fuente de muchas formas de energías renovables, dado que su gran superficie, volumen y capacidad calorífica hacen que sea el principal colector y acumulador de la energía solar en nuestro planeta.

Colombia tiene océano pacífico y el mar Caribe, estos grandes kilómetros de playa permiten ver una posibilidad en energías limpias y verdes como la energía mareomotriz y undimotriz para generar un progreso desde las costas hacia el centro del país, es una posibilidad para poder volverse en país desarrollados, también las instalaciones de paneles solares y el fortalecimiento de hidroeléctricas para tener un sistema híbrido que de las bases para un desarrollo sostenible.

Como menciona (Vázquez, 2015) En una economía dada el patrón energético queda

definido por el tipo de energía utilizada de forma mayoritaria en los procesos productivos. El patrón de la economía mexicana está dominado por la energía de fuente fósil, mientras que la participación de la energía renovable en la matriz energética ha caído en lugar de incrementarse, lo que no es congruente con el gran potencial del territorio mexicano para el desarrollo de las energías solar, eólica y geotérmica, principalmente.

Un ejemplo para Colombia es la economía mexicana como lo menciona Vásquez, 2015, que su base de desarrollo han sido los hidrocarburos, que de acuerdo con los precios del crudo a si mismo fluctúa su economía, Colombia no puede caer en ese error, porque como productor de petróleo han sentidos los culetazos de los precios. La transición energética debe ser una realidad y una prioridad para el gobierno nacional si se quiere llegar a una independencia energética y aun desarrollo sostenible con el cuidado del ambiente.

Desde un punto de vista empírico, dado que las trampas de pobreza son de importancia para el diseño de la política, éstas son relevantes para la medición de la pobreza, sin embargo, las medidas de pobreza por ingreso de corte transversal típicamente utilizadas (tales como la proporción de personas que viven con menos de 1.25 dólares de EU por día) no permiten cuantificar las trampas de pobreza puesto que sólo reflejan una situación de ingresos insuficientes en un determinado momento del tiempo. No indican si esto es persistente en el tiempo y tampoco si la persona experimenta también privaciones en dimensiones no-monetarias. (Santos, 2014).

La pobreza es un factor que no permite que Colombia es un país que este cerca o proyectado a hacer desarrollados, en diferentes zonas del país como el pacifico y el norte del país los índices de pobreza son muy altos por lo tanto no es posible generar un desarrollo sostenible con tantas dificultades de por medio, lo ideal es generar políticas publicas reales que puedan

sacar de la pobreza a estas personas y tener un sector empresarial unido para garantizar una economía sostenible y que cumplan con la protección ambiental.

Como menciona (Rodríguez & García, 2017) por servicio universal (SU) se entiende un conjunto de servicios básicos que se han de prestar con calidad, de forma permanente, en todo el territorio y a precio asequible para todos los usuarios. En el terreno de los servicios de interés económico general (SIEG) liberalizados, la técnica de SU se utiliza como un mecanismo público que garantiza la prestación de un servicio esencial en aquellos casos en que el mercado no lo lleve a cabo o lo haga de forma insuficiente o insatisfactoria.

Y no hay que dejar a un lado que en Colombia el acceso a servicios básicos como el abastecimiento de agua potable, el saneamiento, acceso a energía eléctrica hasta el mismo acceso a la seguridad alimentaria se ve afectada por los pocos ingresos de las personas, los altos niveles de pobreza y el desempleo de los jóvenes en el país.

Como menciona (Catalán, 2014) La comprobación empírica de la relación entre crecimiento económico y el deterioro del medio ambiente, ha sido un tema de intenso debate, y la mayoría de las investigaciones se han realizado en el marco de la hipótesis de la curva ambiental de Kuznets (EKC por las siglas en inglés). La cual establece que la relación entre el nivel de ingreso per cápita y el deterioro de la calidad del medio ambiente se representa por una curva con forma de U invertida (Grossman y Krueger, 1993 y 1995; Stern, 1998), indicando que bajos niveles de ingreso están correlacionados con un creciente deterioro en el medio ambiente, pero después de un cierto punto de inflexión del ingreso per cápita, la relación entre las dos variables se vuelve negativa.

Por último, decir que el crecimiento económico trae desarrollo para Colombia, a nivel de ingresos al gobierno si, pero no se ve reflejado en el bienestar de la población. Llegar aun

verdadero desarrollo sostenible depende de decisiones políticas, sociales, económicas y ambientales y de la voluntad de los gobernantes y el cumplimiento de los compromisos adquiridos a nivel mundial por Colombia.

La energía y no Contaminante.

La energía es un bien para todos los Estados nación del mundo. En las últimas décadas se han intensificado todas las actividades relacionadas con la cadena energética y sus consecuencias ambientales de producción y consumo, esto se debe principalmente a la tendencia del agotamiento de los hidrocarburos de fácil acceso, y a las evidencias del cambio climático (García, 2014).

En Colombia la energía es fundamental para el desarrollo del país, pero al igual que la mayoría de los países del mundo se basa en la explotación de fuentes como el petróleo, carbón y gas, por tal razón, es de fortalecer la transición energética hacia fuentes renovables como la eólica, hidráulica, mareomotriz, geotérmica, undimotriz y solar.

El sector energético es uno de los más importantes para la economía pues genera factores esenciales para todas las actividades productivas y bienes de consumo fundamentales para los hogares. Además, la agenda de desarrollo sustentable, ahora actualizada con la de economía verde y con la del cambio climático, sugiere la promoción de las energías renovables como una de sus estrategias cruciales (Vázquez, 2014).

En Colombia la energía es fundamental para el desarrollo de los territorios, por esta misma manera poseer energías no contaminantes y de fácil acceso a las personas es fundamental para el bienestar.

Una de las peculiaridades de la sociedad actual, reside en el abuso del consumo de energía de una forma severa, dado que en muchos de los hábitos diarios existen excesos que

implican un derroche y consumo de forma irresponsable, agrediendo a su propia eficiencia y alejándose de la sostenibilidad, lo cual supone un uso enorme del recurso en comparación a su posibilidad de renovación. (Villeta, y otros, 2012).

En consumo desmedido en una sociedad capitalista ha imposibilitado el desarrollo óptimo de Colombia. Las energías renovables y la transición es una posibilidad de generar un desarrollo sostenible y equitativo.

La huella de carbono (HdC) es la medición de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) que son considerados contaminantes del medio ambiente, como lo son el dióxido de carbono (CO₂), el metano (CH₄) y el óxido nitroso (N₂O), entre otros, mismos que han desencadenado el fenómeno del cambio climático y el cambio en la composición atmosférica, y a su vez son inherentes a las actividades humanas, tanto cotidianas como industriales. (Páez, Vargas, Cortázar, & Berrio, 2016).

La huella de carbono es un factor que Colombia debe de realizarle seguimiento para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible.

Según (Vicente, Bote, & Anegón., 2013) Las energías renovables han despertado un creciente interés porque se obtienen de la naturaleza, porque son prácticamente inagotables, bien por el volumen de la fuente o por su renovación por procesos naturales y porque son seguras y limpias.

Las energías renovables es muy importante, son importantes del desarrollo.

La literatura energética se ha ocupado ampliamente de la discusión respecto a la mayor o menor eficiencia de los instrumentos de política energética utilizados para promover estas fuentes. Sin embargo, la efectividad depende en forma directa del contexto institucional, político, económico y social, es decir, de las condiciones de entorno de la política. (Recalde, Bouille, &

Girardin, 2015).

Durante las últimas dos décadas, un creciente volumen de análisis económico, social y regional emergió sugiriendo la posibilidad de crear territorios “inteligentes” o ciudades “inteligentes”, incluso regiones de la misma naturaleza, basada en el surgimiento de la sociedad y economía del conocimiento. La lógica detrás de estos nuevos conceptos, aplicados a espacios económicos y sociales en territorios concretos, surge de la realidad de la actual revolución tecnológica derivada, entre otras cosas, del desarrollo del Internet, la computación y el uso masivo de nuevos aparatos que permiten el acceso a una cantidad enorme de información, la cual facilita las comunicaciones, y que ha venido transformado los procesos de producción de bienes y servicios. (Parada, 2017).

La promoción de las fuentes nuevas y renovables de energía (fnre) se ha vuelto uno de los principales ítems del desarrollo sustentable, aunque las motivaciones principales han diferido hasta el momento entre países desarrollados y en desarrollo. Mientras que en el primer grupo la principal motivación se ha relacionado con el objetivo de reducción de las emisiones de bióxido de carbono (CO₂), en muchos países en desarrollo el fin principal se relaciona más con la necesidad de aumentar la oferta energética y el incremento del acceso a la electricidad en zonas aisladas. (Recalde, Bouille, & Girardin, 2015).

El desarrollo de la energía eólica en escala mundial es notable, representando ya una parte importante de la capacidad eléctrica global con fuentes renovables. La industria eólica mundial enfoca su atención hacia países en desarrollo con locaciones idóneas para la instalación de centrales eólicas. (Juárez-Hernández & León, 2014).

Esta es la oportunidad para que Colombia, a través de las energías no contaminantes generen un desarrollo sostenible e integral.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SECCIONAL TUNJA
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL
CON ÉNFASIS EN HIDROAMBIENTAL
Discusión y Conclusión

Para analizar correctamente la actual situación ambiental en la que nos encontramos y tratar de medir el precio ambiental que ha costado el portentoso crecimiento de la población humana, se platica de los efectos causados por éstos en las diferentes capas de la Tierra. (Murillo & Amador, 2010).

Es claro que no solo el desarrollo sostenible nos permitirá llegar a una sociedad que genere total bienestar a la población, es unas series de estrategias como también empoderar a las comunidades, acabar con las brechas desigualdad e inequidad social, hasta disminuir los índices de pobreza y desempleo especialmente en jóvenes con edad de trabajar.

El poder político es vital para la toma de decisiones y ver si Colombia en esa transición energética se adapta a los retos que se ha comprometido para la agenda 2030 y a la vez genera bienestar a su población con base en el cuidado de la naturaleza y la biodiversidad.

Las energías no contaminantes, limpias o verdes son una realidad que permiten mejorar la calidad de vida de las personas, minimizar los impactos ambientales y de la huella de carbono y generar posibilidades de habitabilidad a las próximas generaciones.

Referencias

- Acosta, C., Mauricio, P., & Queiruga-Dios, A. (2021). "From Environmental Education to Education for Sustainable Development in Higher Education: A Systematic Review." *International Journal of Sustainability in Higher Education ahead-of-print(ahead-of-print)*, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- Acosta, C., Mauricio, P., Sierra, H. G., & Vega, M. E. (2018th). Estudios Sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad: Una Mirada Desde Colombia. ed. Ediciones USTA. *Estudios Sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad: Una Mirada Desde Colombia*. ed. Ediciones USTA.
- Acosta, C., Mauricio, P., Queiruga-Dios, A., Encinas, A. H., & Ortegon, A. C. (2020). "Analysis of Environmental Sustainability Educational Approaches in Engineering Education." in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*.
- Álvarez, A. M. (2016). *Retos de América Latina: Agenda para el Desarrollo Sostenible y Negociaciones del siglo XXI*. *Revista Problemas del Desarrollo*, 47.
- Barbosaa, D. M., & Ayalab., A. H. (2024). *Factores que influyen en el desarrollo exportador de las pymes en Colombia*. Cali, Colombia. .
- Campos, R. C. (2017). *Globalization in crisis; for a sustainable development*. Rolando Cordera Campos. *Journal of Economic Literature*. *ECONOMÍA unam* vol. 14 núm. Ciudad de Mexico, 40.
- Catalán, H. (2014). *Curva ambiental de Kuznets: implicaciones para un crecimiento sustentable*. *Economía Informa*.
- Contreras-Pacheco, O. E., Avella, A. C., & Pérez, M. J. (2017). *La inversión de impacto como medio de impulso al desarrollo sostenible: una aproximación multicaso a nivel de empresa en Colombia*. *Bucaramanga Colombia*.
- Fernando, G., Vega, M., Acosta, P., González-Cuenca, Ramírez, A., Cortés, . . . Pri, V. (2019). *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: Una mirada desde Colombia*.
- García, L. A. (2014). *Energy Input-Output Analysis and Remarks on Sustainability Development, Mexican Case 1970-2010*. *Posgrado en Ingeniería (Energía) Universidad Nacional Autónoma de México*, .
- Gómez, J. M., & Bottini, M. Á. (2017). *Productividad de las empresas de la zona extractiva minera-energética y su incidencia en el desempeño financiero en Colombia*. *Programa Administración Industrial, Universidad de Cartagena, Colombia*. .
- Hongbo, S. (2014). *Modelo de cooperación energética entre China y América Latina*. *Revista Problemas del Desarrollo*, 176 (45), enero-marzo 2014. *Instituto de América Latina, Academia China de Ciencias Sociales, China*, 176.
- Juárez-Hernández, S., & León, G. (2014). *Energía eólica en el istmo de Tehuantepec: desarrollo, actores y oposición social*. *Revista Problemas del Desarrollo*, , 178.
- López, A., Somolinos, J. A., & Núñez, L. R. (2014). *Modelado Energético de Convertidores Primarios para el Aprovechamiento de las Energías Renovables Marinas*. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial* 11 (2014) 224–235. *Grupo de I+D GITERM-UPM Departamento de Sistemas Oceánicos y Navale*, 224-235.
- Murillo, R. G., & Amador, C. (2010). *El mundo finito. Desarrollo sustentable en el siglo de oro de la humanidad*. *Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Química y Fondo de Cultura Económica*.
- Oswald, Ú. (2017). *Energy Security, Availability, and Sustainability in Mexico*. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LXII*, 230.
- Páez, I. C., Vargas, A. C., Cortázar, L. O., & Berrio, S. P. (2016). *Alcance y gestión de la huella de carbono como elemento dinamizador del branding por parte de empresas que*

- implementan estas prácticas ambientales en Colombia. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.*
- Parada, J. (2017). *Innovaciones sociales para territorios "inteligentes": ¿ficción o realidad? Revista Problemas del Desarrollo, 190 (48), julio-septiembre 2017, <http://probdes.iiec.unam.mx> Ciudad de Mexico.*
- Recalde, M. Y., Bouille, D. H., & Girardin, L. O. (2015). *Limitaciones para el desarrollo de energías renovables en Argentina. Revista Problemas del Desarrollo, 183 (46), octubre-diciembre 2015., 183.*
- Rodríguez, C. P., & García, M. R. (2017). *The redistributive function in services of general economic interest. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía. Mexico.*
- Rodríguez-Zapata, M. A., & Ruiz-Agudelo, C. A. (2021). *Environmental liabilities in Colombia: A critical review of current status and challenges for a megadiverse country. Program in Environmental Sciences and Sustainability, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá .*
- Santiago, M. A., & Rivera-Lirio., J. M. (2016). *El enfoque de sostenibilidad en los planes de salud de las comunidades autónomas: el desarrollo sostenible como oportunidad. Departamento de Finanzas y Contabilidad, Universitat Jaume I, Castellón, España.*
- Santos, M. E. (2014). *El índice multidimensional y trampas de pobreza en el Cono Sur. niversidad Nacional del Sur, Argentina., 45.*
- Uribe Saldarriaga, C. M. (2014). *Mercadeo verde de una empresa dorada. Departamento de Mercadeo, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia.*
- Vázquez, A. L. (2014). *La energía renovable en México: perspectivas desde el Balance Nacional de Energía 2012 .Economía Informa, 385.*
- Vázquez, A. L. (2015). *Desarrollo y prospectivas de energía renovable en México. La presente nota se extrae del documento de trabajo "Desarrollo y prospectivas de energía renovable en México", 390.*
- Vicente, L. M., Bote, P. G., & Anegón., F. M. (2013). *Análisis de la producción científica española en energías renovables, sostenibilidad y medio ambiente (Scopus, 2003- 2009) en el contexto mundial. España .*
- Villeta, M., Lahera, T., Merino, S., Zato, J. G., Naranjo, J. E., & Jiménez, F. (2012). *Modelo para la Conducción Eficiente y Sostenible basado en Lógica Borrosa. Departamento de Sistemas Inteligentes Aplicados, Universidad Politécnica de Madrid, Carretera de Valencia km 7, 28031, Madrid, España.*
- Viveros, C. A., Hidalgo, G. J., & Vera, G. B. (2013). *Diseño metodológico de la evaluación de proyectos energéticos bajo incertidumbre en precios: caso de cogeneración de energía en una empresa en Cali.*